

Tata Bahasa, Kamus, dan Sejarah Sastra Jawa

Oleh: Tirta Suwondo

SAAT ini kita — masyarakat Jawa umumnya dan pecinta bahasa, sastra, dan kebudayaan Jawa khususnya — pantas menyatakan rasa gembira dan sekaligus bangga karena tidak lama lagi akan segera hadir empat buku monumental mengenai bahasa dan sastra Jawa.

(1) Tata Bahasa, Bahasa Jawa Mutakhir (Wedhawati, Wiwin Erni Siti Nurlina, Edi Setiyanto, Syamsul Arifin, Marsono, Dirgo Sabariyanto, Sumadi, Herawati, Sri Nardiati, Luginem, Restu Sukesti), tebal 560 halaman. (2) Kamus Basa Jawa: Bausastra Jawa (Widada, Suwadi, Sukardi Mp, Gina, Edi Suwatno, Dwi Sutana, Umar Sidik), tebal 900 halaman. (3) Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Prakemerdekaan (Sri Widati, Slamet Riyadi, Adi Triyono, Tirta Suwondo, Dhanu Priyo Prabowo, Pardi, Herry Mardianto), tebal sekitar 300 halaman. (4) Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Kemerdekaan (Sri Widati, Slamet Riyadi, Tirta Suwondo, Dhanu Priyo Prabowo, Pardi, Herry Mardianto, Imam Budi Utomo), tebal 440 halaman.

Empat buku tersebut akan segera diluncurkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwana X, Sabtu, 7 Juli 2001, di Aula Balai Bahasa, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta. Setelah penandatanganan "prasasti" sebagai tanda mulai disosialisasikannya empat buku itu ke tengah masyarakat, acara diteruskan diskusi (bedah buku) dengan menghadirkan pembicara Prof Dr D Edi Subroto (UNS), Drs Subalidinata (UGM), dan Dr A Sudewa (USD).

Kita berharap bahwa kehadiran empat buku monumental itu dapat mengobati "rasa lapar dan dahaga" masyarakat Jawa karena buku-buku semacam itu betul-betul langka atau bahkan mungkin belum ada. Kalau toh ada, buku-buku itu sudah pasti kurang lengkap dan tidak memadai lagi. Dalam hal kamus, misalnya, sejak terbitnya Baoesastra Djawa susunan WJS. Poerwadarminta tahun 1930 (cetak ulang tahun 1939), hingga kini kamus monolingual serupa belum ada; dan baru kamus susunan Balai Bahasa inilah "penggantinya". Sebagai karya terbaru, dapat dipastikan kamus ini lebih memadai dan lengkap. Sebab, seperti dikatakan Harimurti Kridalaksana dalam kata pengantar, kamus ini disusun oleh tim yang memiliki kemampuan di bidang semantik,

fonologi, morfologi, sintaksis, dialektologi, sosiolinguistik, linguistik historis, adat istiadat, dan kebudayaan Jawa. Lagipula, kamus ini disajikan secara komunikatif dengan konsistensi yang luar biasa. Karenanya, menurut Harimurti, dunia ilmiah bahasa dan budaya Jawa patut berbangga atas kehadiran karya leksikografi Jawa abad ke-21 ini.

Demikian juga dengan buku Tata Bahasa Bahasa Jawa Mutakhir. Memang, ketika diselenggarakan Kongres Bahasa Jawa (KBJ) I di Semarang tahun 1991, telah hadir buku Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa susunan Dr Sudaryanto dkk. Akan tetapi, jika ditilik isi atau kandungannya, buku Tata Bahasa Bahasa Jawa Mutakhir susunan Balai Bahasa tahun 2001 ini relatif lebih lengkap dan memadai daripada Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa yang dipersembahkan kepada KBJ I di Semarang. Kelebihan itu antara lain tampak baik pada konsep (sistem) maupun datanya. Itulah sebabnya, diharapkan buku tata bahasa terbaru ini dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat baik Jawa maupun non-Jawa. Bagaimanapun juga, buku ini tidak hanya penting untuk pegangan masyarakat pemakai bahasa Jawa, tetapi juga penting untuk dunia pengajaran bahasa Jawa di sekolah.

Sementara itu, kita tahu bahwa selama ini juga belum ada buku yang menyajikan gambaran lengkap mengenai perkembangan sastra Jawa modern dari masa ke masa, dari periode ke periode. Memang ada buku Kapoestakan Djawi (1952) karya Poerbatjaraka, Ngengrengan Kasoesastran Djawa (1958) karya Padmosoekotjo, Telaah Kesusastraan Jawa Modern (1975) karangan Suripan Sadi Hutomo, dll. Tetapi, buku-buku itu jelas sudah tak memadai lagi. Karena itu, kehadiran 2 jilid buku Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern karya tim peneliti Balai Bahasa ini dapat menjadi "tumpuan" bagi masyarakat pecinta sastra Jawa. Sebab, jilid I memaparkan secara lengkap sejarah perkembangan sastra Jawa modern mulai dari masa transisi (setelah era kepujangan Ranggawarsita berakhir) hingga tahun 1945 (melewati masa Balai Pustaka dan Jepang); dan jilid 2 berisi gambaran lengkap sejarah perkembangan sastra

Jawa modern sejak tahun 1945 (awal kemerdekaan) hingga tahun 1997 (sebelum reformasi) melewati masa Orde Lama dan Orde Baru.

Benar bahwa dua buku sejarah sastra Jawa itu hanya berupa ikhtisar. Tetapi, satu hal yang menjadi catatan adalah buku ini menunjukkan suatu proses panjang keberlangsungan penulisan dan pembacaan karya sastra dalam masyarakat Jawa dari masa ke masa, dari periode ke periode. Terlebih lagi, buku ini tidak hanya menggambarkan subsistem tertentu saja, tetapi seluruh sistem yang membangun sastra dalam masyarakat Jawa. Itulah sebabnya, di dalam buku ini kita tidak hanya memperoleh gambaran mengenai perkembangan karya sastra, tetapi juga hal-hal mengenai kepengarangan, penerbitan (dan penyebarluasannya), pembaca, pengayom (maecenas), dan dinamika perubahan sosial-budaya yang menyertainya.

Dalam kata pengantarnya Sapardi Djoko Damono menyatakan bahwa dengan membaca buku ini kita bisa mengetahui fungsi dan kedudukan sastra Jawa modern dalam masyarakat di samping hubungan-hubungannya yang rumit dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pandangan masyarakat terhadap sastrawan diulas dengan jelas, fungsi dan kedudukan sastrawan dalam perkembangan masyarakat digambarkan dengan cermat, berbagai organisasi sosial, misalnya sistem reproduksi, yang membantu penulisan dan penerbitannya, juga diuraikan dengan runtut. Karena buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia, menurut Sapardi, buku ini tentu juga terjangkau khalayak non-Jawa.

Inilah empat buku monumental yang akan segera beredar ke khalayak luas. Kehadirannya tentu wajib disyukuri dan pantas disambut gembira. Maksud semula, sebagaimana diamanatkan oleh KBJ II di Malang (1996), "karya besar" Balai Bahasa yang dikerjakan kurang lebih empat tahun ini hendak dipersembahkan kepada Kongres Bahasa Jawa (KBJ) III pada 15-21 Juli 2001 nanti. Hanya saja, sampai pada saat catatan ini ditulis, saya tidak tahu persis apakah buku-buku ini akan dijadikan "kado persembahan" dari KBJ III Yogya untuk masyarakat Jawa atau tidak. Tetapi, jawaban yang paling mungkin adalah TIDAK karena konon kabarnya panitia KBJ III telah menyiapkan sendiri buku Kamus... dan Direktori. □ - o